

COMPOSTAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL CRIANÇA ESPERANÇA

Ibson Moreira¹

RESUMO

A compostagem do lixo orgânico nos parece ser uma maneira eficaz de reciclagem deste lixo e uma ótima forma de estarmos contribuindo com o meio ambiente e nos faz aprimorar nossa concepção ambiental, portanto o projeto visa a implantação de composteira inicialmente no espaço do pátio da Creche Municipal Criança Esperança e possível disseminação para outras Escolas Estaduais e municipais que solicitarem. O projeto tem como principal objetivo realizar a compostagem de resíduos orgânicos e atividades relacionadas de sensibilização e conhecimento sobre compostagem, envolvendo o maior número de pessoas possíveis para assim poder transformar em uma prática em toda comunidade escolar.

Palavras-chave: Composteira. Meio ambiente. Lixo.

INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, ouve-se falar sobre Educação Ambiental, porém ainda não está bem claro para todos os seres humanos sabem o que é Educação Ambiental, mas muito se houve falar na mídia, para tanto os seres humanos muitas vezes não estamos conscientes de nosso papel, não conseguimos nos inserir no Meio Ambiente conforme nos diz no site http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental (http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental) .

A educação ambiental tenta despertar em todos a consciência de que o ser humano é parte do meio ambiente. Ela tenta superar a visão antropocêntrica, que fez com que o homem se sentisse sempre o centro de tudo esquecendo a importância da natureza, da qual é parte integrante. http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental (http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental)

Observamos que no meio ambiente encontramos uma grande quantidade de resíduos sólidos, são resíduos descartados pelo ser humano que muitas vezes não percebe o mal que está fazendo a todo planeta descartando esses resíduos na natureza de forma incorreta.

Como consequência desse problema, é importante que cada ser humano se conscientize de que é fundamental de uma forma ou outra aderirmos a reciclagem, compostagem enfim de uma maneira de que o lixo não fique exposto na natureza.

Sabemos que no Brasil a o lixo orgânico representa um percentual muito grande do lixo reciclável, e o grande problema é que as pessoas não conhecem e nem sabem como se desfazerem desse lixo de forma correta.

Entendemos que a compostagem pode ser uma ótima opção de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, pois através dela dá-se o destino correto desses resíduos, dessa forma estaremos contribuindo com o meio ambiente e aprimorando nossas práticas ambientais.

A compostagem trata-se de um processo de transformação do lixo orgânico em materiais utilizados na agricultura como por exemplo o adubo, é um processo em que microrganismos convertem a parte orgânica dos resíduos sólidos num material tipo húmus, conhecido como composto, o composto é o resultado da degradação biológica da matéria orgânica.

Justamente a decomposição da matéria orgânica é que produz o adubo orgânico, que pode ser utilizado nas plantações.

DESENVOLVIMENTO

A sociedade atual depara-se com hábitos de consumo e desperdício que têm

conduzido ao aumento da produção de resíduos sólidos urbanos ao longo dos últimos anos. A compostagem dos resíduos orgânicos no quintal é uma solução bastante antiga que caiu em desuso no nosso país. A sua utilização recuperando as técnicas antigas, permite por um lado, reduzir a quantidade de resíduos que é enviada para o aterro, e por outro produzir composto que poderá ser utilizado como adubo.

A criação de espaços onde as crianças possam estar em contato com a natureza e

aprendam a respeitá-la e a cuidar dela, é fundamental para o seu desenvolvimento enquanto cidadãos mais responsáveis.

Devido a um consumo exagerado tem-se verificado um aumento na produção de resíduos sólidos, fruto do avanço tecnológico, que infelizmente se diferencia do modelo de desenvolvimento sustentável. Como consequência, há um aumento de resíduos a serem tratados, sendo que a maioria desses é composto pela matéria orgânica. Um dos processos mais utilizados para lidar com esse material é a compostagem, que ajuda na redução desses resíduos que tem como destino final os aterros sanitários, viabilizando a economia de espaço físico nestes e tornando impossível a destinação inadequada nos lixões a céu aberto.

A compostagem é um processo biológico de decomposição de matéria orgânica que pode ser de origem animal ou vegetal. Este processo tem como resultado um produto que pode ser aplicado no solo para melhorar suas características produtivas, sem ocasionar riscos ao meio ambiente. As grandes vantagens da compostagem são:

- Economia de aterro;
- Aproveitamento agrícola da matéria orgânica;
- Reciclagem de nutrientes para o solo;
- Processo ambientalmente seguro;
- Eliminação de patógenos vinculados por vetores nocivos ao homem.

Este processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por milhões de microrganismos do solo, que têm na matéria orgânica “in natura” sua fonte de energia, nutrientes, minerais tais como: carbono, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, que são assimilados em maior quantidade pelas raízes, além de ferro, zinco, cobre, magnésio, bário e outros que são absorvidos em quantidades menores e por isto, denominados de micronutrientes, fornecendo condições adequadas aos microrganismos para que esses degradem a matéria orgânica e disponibilizem nutrientes para as plantas. Vale ressaltar que quanto mais diversificados os materiais com os quais o composto é feito, maior será a variedade de nutrientes disponíveis. A cadeia alimentar que ocorre na pilha de compostagem é de extrema importância para o balanceamento da população de organismos, aumentando a eficiência do processo. A pilha de compostagem tem uma organização complexa de organismos vivos. As bactérias e os fungos decompõem primeiramente a matéria orgânica do lixo. Organismos de uma única célula (protozoários), pequenos vermes (nematódeos) e aracnídeos se alimentam das bactérias e fungos. Nematódeos e aracnídeos predatórios e outros invertebrados (piolhos d'água, miriópodes, besouros) se alimentam dos protozoários. Além desse fator, também é necessário condições físicas e químicas adequadas para a formação de um produto de boa qualidade, como: controle da umidade, que deve ser no mínimo de 40%, pois com 35% a atividade microbiana será afetada e inferior a 12 % será cessada; da aeração, que é importante porque garante o fornecimento de oxigênio a decomposição aeróbica e o aquecimento do composto, eliminando patógenos; e da temperatura, que é ocasionada devido a fermentação da matéria orgânica, sendo que este processo é exotérmico, portanto tem-se certeza de que está havendo a decomposição da matéria orgânica pelo calor que é liberado. O composto orgânico deve apresentar as seguintes características. Aspecto Homogêneo: Apresentando uma igualdade com relação às partículas, as quais não podem

apresentar granulometria diferente, pois grãos maiores ainda estão em decomposição, por isso devem ser retirados para evitar a acidez do adubo orgânico. Cor escura: Aspecto que demonstra a eficácia do processo, pois a cor escura indica que o composto possui umidade, húmus e nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Odor: Deve ser tolerável, com cheiro característico de terra mofoada. Granulometria: consiste em partículas finas com dimensões variadas, de 0,1 a 2,0 mm. Alguns sistemas menos eficientes podem produzir composto de maior granulometria, além de conter impurezas prejudiciais às plantas, como vidro, pedras e etc. Temperatura: quando exposto ao ar livre. Próximo a temperatura ambiente, 3 a 5 graus centígrados superiores. Ela não deve aumentar quando o composto estiver disposto em leiras ou monte após o tempo estimado de cura, pois isso representa intensa atividade biológica, e uma condição estável, não podendo ser aplicado diretamente nas culturas termo sensíveis.

CONCLUSÃO

Iniciou-se processo de decomposição da matéria orgânica, em seguida o período de bi estabilização e maturação desses resíduos sólidos. Foi monitorada a quantidade de água colocada nas pilhas, verificou-se a temperatura, as dimensões após revolvimento da matéria orgânica e os seres vivos presentes na mesma. O revolvimento do material foi feito de três em três dias para arejá-lo, aumentando a demanda bioquímica de oxigênio. Com isso, o metabolismo das bactérias aeróbias elevou-se, proporcionando uma melhor eficácia no processo de decomposição, juntamente com os outros seres vivos presentes no material. Tendo esse processo uma duração de aproximadamente 120 dias. Sendo feito o peneiramento do composto posteriormente, utilizando-se uma peneira circular granulométrica, de diâmetro de 22cm. Após o peneiramento, o composto apresentou grãos pequenos. Já os grãos maiores foram reaproveitados nas pilhas seguintes para dar continuidade ao processo de decomposição.

REFERÊNCIA

<http://portalamazonia.globo.com/pscript/artigos/artigo.php?idArtigo=284>

1Celular (66) 99602-8049

👁 Acessos: 588